

O'SMIRLIK DAVRIDAGI PSIXIK RIVOJLANISHNING UMUMIY TAFSIFI.

Hakimova Dilnora Sunnatovna

Axborot texnologiya va
menejment unversiteti

Maxsus pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654611>

Anotatsiya:

Ushbu maqolada o'smirlik davrida yuzaga keladigan psixik jarayonlarning rivojlanish jarayonlarining umumiy tafsifi bayon etilgan. O'smirlik inson hayotining eng muhim va murakkab bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda shaxsning ichki dunyosi, hissiy holati, ijtimoiy munosabatlari va mustaqil fikrlash qobiliyati jadal rivojlanadi. Maqolada o'smirlik davrining yosh chegaralari, biologik, emotsional va kognitiv rivojlanish jihatlari, shuningdek, bu davrga xos bo'lgan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Ayniqsa, o'smirlarning o'z-o'zini anglashga bo'lgan intilishi, shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiya jarayonlari, ota-ona va atrof-muhit bilan bo'lgan munosabatlarning psixik rivojlanishga ta'siri chuqur o'rganilgan. Mazkur maqola pedagoglar, maktab psixologlari, ota-onalar hamda yoshlar bilan ishlaydigan mutaxassislar uchun foydali nazariy va amaliy tavsiyalarni taqdim etadi. Psixik rivojlanishdagi o'zgarishlarni erta aniqlash va to'g'ri yo'naltirish orqali o'smirlarning sog'lom ijtimoiylashuviga erishish mumkinligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar:

o'smirlik davri, psixik rivojlanish, emotsional holat, o'zini anglash, mustaqil fikrlash, ijtimoiy identifikatsiya, ota-ona munosabatlari, o'sish jarayoni, shaxsiy rivojlanish, o'quvchi psixologiyasi.

Kirish.

O'smirlik davri — inson hayotida muhim burilish nuqtalaridan biri bo'lib, jismoniy, emotsional va psixik o'zgarishlarning uyg'un ravishda kechadigan murakkab bosqichidir. Bu davrda bola asta-sekin bolalikdan chiqib, kattalikka qadam qo'yadi. Aynan shu davrda shaxsning individualligi, dunyoqarashi, o'z-o'zini anglash darajasi shakllanadi. Psixologik nuqtai nazardan olganda, o'smirlik davri — bu inqirozli davr bo'lib, unda bola o'zligini izlaydi, atrofdagilar bilan munosabatini qaytadan baholaydi, mustaqil qaror qabul qilishga harakat qiladi. Shu sababli bu bosqich fanda "ikkinchi tug'ilish" deb ham ataladi.

Zamonaviy psixologik tadqiqotlar o'smirlik davrida yuzaga keladigan o'zgarishlarni nafaqat biologik omillar, balki ijtimoiy, madaniy va oilaviy muhit ham belgilashini ta'kidlaydi. Ota-onalar, ustozlar va tengdoshlar bilan bo'lgan

munosabatlar bu davrdagi ruhiy holat va shaxsiy rivojlanishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, o'quv jarayoni, axborot oqimining kuchayishi, raqamli texnologiyalar bilan bevosita muloqotda bo'lish ham o'smir psixikasining shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Ushbu maqolada o'smirlilik davrida ro'y beradigan asosiy psixik o'zgarishlar, ularning sabablari, tashqi va ichki omillar ta'siri, shuningdek, bu davrda uchraydigan muammolarni yengish yo'llari tahlil qilinadi. Mazkur mavzu yoshlar bilan ishlovchi mutaxassislar, pedagoglar va ota-onalar uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism.

1. O'smirlilik davrining yosh chegaralari va umumiy tavsifi.

O'smirlilik davri psixologik va fiziologik yetilishning muhim bosqichidir. Psixologlar fikriga ko'ra, bu davr odatda 11 yoshdan 18 yoshgacha davom etadi. Bu davrda organizmda yuz beradigan gormonal o'zgarishlar jismoniy o'sish, ikkilamchi jinsiy belgilar paydo bo'lishi, tashqi ko'rinish va ovoz o'zgarishi kabi holatlar bilan kechadi. Bunday keskin o'zgarishlar bola psixikasida ichki ziddiyatlar, o'zini anglash va tan olish jarayonlarini faollashtiradi. O'smirlar mustaqillikka intiladi, o'z shaxsini shakllantirishga harakat qiladi. Bu holat "psixologik mustaqillik inqirozi" deb ataladi¹.

2. Kognitiv rivojlanish (aqliy faoliyat)

O'smirlilik davri aqliy rivojlanishda yangi bosqichga o'tish davri hisoblanadi. Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bu yoshda shaxs mavhum fikrlash, tushunchalarni umumlashtirish, sabablilik munosabatlarini tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'smirlar endi sodda haqiqatlardan ko'ra murakkab nazariy tushunchalar, axloqiy me'yorlar ustida fikr yurita boshlaydi. Tanqidiy fikrlash, kuzatish va o'zini baholash qobiliyati kuchayadi. Bu esa ularda o'z-o'zini shakllantirishga va hayotiy yo'lini belgilashga yordam beradi².

3. Emotsional va ijtimoiy rivojlanish

O'smirlilik hissiyotlarning beqaror va kuchli namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi. Hissiy to'lqinlanishlar kuchayadi, o'zgaruvchan kayfiyatlar, norozilik, ichki noravshanlik va xavotir holatlari tez-tez uchraydi. Bu yoshdagi bolalar o'z his-tuyg'ularini boshqarishda qiynalishadi. Shu sababli o'z yaqinlariga, ayniqsa, ota-onalar va ustozlarga nisbatan tanqidiy munosabat kuchayadi. Ijtimoiy identifikatsiya — ya'ni shaxsning o'zini jamiyatdagi aniq rol va guruhlariga tegishli deb hisoblash jarayoni — aynan shu davrda faol rivojlanadi. O'smir

o'ziga do'stlar, ideal shaxslar izlaydi, tengdoshlar guruhining fikrini yetakchi mezon sifatida qabul qiladi³.

Xulosa.

O'smirlik davri inson hayotining eng muhim va mas'uliyatli bosqichlaridan biri bo'lib, bu davrda ro'y beradigan psixik rivojlanish shaxsning kelajakdagi hayotiy yo'lini, ijtimoiy mavqeyini va psixologik barqarorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ushbu davrda bola nafaqat jismonan, balki aqliy, hissiy va ijtimoiy jihatdan ham keskin o'zgaradi. Ayniqsa, o'z-o'zini anglash, mustaqil fikrlash, shaxsiy g'oyalarni ilgari surish, atrofdagilar bilan o'zaro munosabatlarni shakllantirish o'smirlik psixikasining yetakchi jihatlari sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur bosqichda yuzaga keladigan psixologik muammolarni erta aniqlash, o'smirning ichki dunyosini to'g'ri tushunish, unga individual yondashuv asosida pedagogik va psixologik yordam ko'rsatish kelgusida uning barkamol, ijtimoiy faollikka ega bo'lgan shaxs bo'lib kamol topishiga muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli ota-onalar, pedagoglar va psixologlar o'smirlik davrining o'ziga xos xususiyatlarini chuqur tushunishlari, shuningdek, o'quvchilarning psixik rivojlanishini izchil va tizimli ravishda kuzatib borishlari zarur. Bu davrda bola tarbiyasida e'tiborli bo'lish katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davletshin, R.S. Oliy sinf o'quvchilari psixologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 145 b.
2. Piaget, J. The Psychology of the Child. – New York: Basic Books, 1969. – 246 p.
3. Erikson, E.H. Identity: Youth and Crisis. – New York: W. W. Norton & Company, 1968. – 336 p.
4. Davletshin, R.S. Oliy sinf o'quvchilari psixologiyasi. Toshkent: O'qituvchi, 2017. – B. 45–46.
5. Piaget, J. Cognitive Development Theory. New York: International Universities Press, 1972.
6. Erickson, E.H. Identity: Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company, 1968.

